

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.5281/zenodo.12817918

ШУМИЛОВ Андрей Евгеньевичведущий инженер по эксплуатации ВС А321,
Авиакомпания «Северо-Запад», Россия, г. Москва

СРАВНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ CFM56-5 И V2500, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА САМОЛЕТЫ СЕМЕЙСТВА AIRBUS A320

Аннотация. Данное исследование направлено на сравнительный анализ двух ключевых авиадвигателей, широко используемых в самолетах Airbus A320, – CFM56-5 и V2500. Двигатель CFM56-5, разработанный компанией CFM International, отличается высоким уровнем надежности и длительным сроком службы. Он активно используется на многих коммерческих авиалайнерах благодаря своей экономичности и простоте в обслуживании. Двигатель V2500, созданный консорциумом International Aero Engines, известен своей эффективностью в потреблении топлива и сниженным уровнем выбросов. Основное внимание в исследовании уделено сравнению различных аспектов их производительности, экономичности, надежности и эксплуатационных характеристик. Используются данные производителей, а также результаты независимых исследований и отзывы авиакомпаний. В работе акцентируется внимание на конструктивных особенностях каждого двигателя, влияющих на их эксплуатационные параметры. Цель исследования – предоставить всестороннюю оценку, которая может быть полезна при исследовании данных типов двигателей.

Ключевые слова: двигатели, CFM56-5, V2500, авиационные двигатели, характеристики двигателя CFM56, характеристики двигателя V2500, авиация.

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что двигатели CFM56-5 и V2500 остаются основными силовыми установками для значительной части парка узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320, которые составляют основу мирового авиационного флота. По данным 2022 года, около 65% самолетов семейства A320 оснащены двигателями CFM56, тогда как оставшиеся 35% используют двигатели V2500 [1]. Эти двигатели обеспечивают высокую надежность и топливную эффективность, что является критически важным в условиях растущей конкуренции в авиационной отрасли и увеличивающихся требований к снижению выбросов CO₂.

В связи с чем целью данной работы является рассмотрение характеристик данных двигателей, так как сравнительный анализ надежности и затрат на обслуживание данных двигателей

позволит авиакомпаниям принимать обоснованные решения, способствующие улучшению их экономической эффективности и экологической устойчивости.

1. Описание семейства самолетов Airbus A320

Семейство самолетов A320 представляет собой самую успешную линейку самолетов в истории авиастроения. Эти самолеты используются для весьма разнообразных задач, начиная от коротких рейсов и заканчивая межконтинентальными перелетами [1]. В данное семейство входят несколько версий, каждая из которых отличается своими характеристиками и назначением:

- A320 – Оригинальная версия, разработанная в 1984 году.
- A321 – Удлиненная модификация A320, представленная в 1988 году.

- А319 – Уменьшенная версия А320, выпущенная в 1993 году.
- А318 – Более компактная модификация, разработанная в 1998 году [2].

В зависимости от модели, в данных самолетах могут использоваться следующие типы двигателей: CFM56; IAE V2500 (для моделей А319, А320 и А321); PW 6000 (для А318); PW

1100G (для моделей А319neo, А320neo и А321neo); CFM LEAP-1А (также для моделей А319neo, А320neo и А321neo) [3]. По состоянию на 2022 год примерно 65% самолетов типа Airbus А320 будут оснащены двигателями CFM International CFM56-5 а остальные 35% – двигателями IAE V2500 (рис. 1).

Рис. 1. Двигатели, оснащаемые на самолетах Airbus А320 [4]

Одной же из причин такого широкого применения двигателей CFM56-5 является его простая и надежная конструкция, обеспечивающая высокую долговечность и легкость обслуживания. Далее более подробно рассмотрим основные преимущества и недостатки у данных двигателей, устанавливаемых в семействе Airbus А320 [5].

2. Особенности двигателя CFM 56-5

CFM56-5 относится к семейству турбовентиляторных двигателей, известных своей высокой эффективностью и мощностью. Серия CFM56-5 разработана для самолетов Airbus и имеет очень широкий диапазон тяги – от 22 000 до 34 000 фунтов силы. Высокий коэффициент двухконтурности обеспечивает улучшенную топливную эффективность и снижает уровень шума, что особенно важно для эксплуатации в современных аэропортах с жесткими экологическими требованиями. Данный двигатель имеет три разновидности:

1. 5А : 22 000–26 500 фунтов силы – А320 и А319
2. 5В : 22 000–33 000 фунтов силы – семейство А320
3. 5С : 31 200–34 000 фунтов-сил – А340 [6].

Ключевым фактором успешности данной серии двигателя CFM56 является его простая и надежная конструкция, обеспечивающая высокую долговечность и легкость в обслуживании. Помимо этого, компания CFM постоянно инвестирует в технологические инновации, с целью улучшения характеристик двигателей.

Так средний ресурс двигателей CFM56-5 составляет около 16 000 летных часов до первого ремонта и более 10 000 летных часов после капитального ремонта, что является рекордным показателем для данного класса тяги. Преимущества этих двигателей включают низкие эксплуатационные расходы, обусловленные долгим сроком службы деталей, низкой частотой отказов и экономичным расходом топлива.

Первый самолет А320 с двигателем CFM56-5А был введен в эксплуатацию в 1988 году. В 1994 году компания CFM увеличила диапазон тяги с 22 000 до 33 000 фунтов (с 97 до 147 кН) с введением модели CFM56-5В. В 1996 году была сертифицирована усовершенствованная технология CFM56-5В/Р, ставшая стандартом для конфигурации -5В, что обеспечило значительные улучшения в топливной эффективности, надежности и долговечности двигателя. Кроме того, CFM разработала усовершенствованную

двойную кольцевую камеру сгорания (ДАС) для самолетов Airbus A320, что позволило значительно снизить выбросы оксидов азота (NOx)

на 50% [7]. Ниже для большей наглядности в таблице 1 будут обобщены сильные и слабые стороны данного типа двигателя.

Таблица 1

Преимущества и недостатки двигателя CFM 56-5 [8]

Преимущества	Недостатки
Высокий уровень надежности и долговечности. Среднее время между капитальными ремонтами (MTBO) составляет около 10, 000 - 16,000 летных часов	Максимальная взлетная тяга составляет от 22,000 до 33,000 фунтов силы.
Более низкие эксплуатационные затраты благодаря меньшему расходу топлива на холостом ходу и более короткому времени запуска двигателя (около 30 секунд).	Низкая эффективность на дальних рейсах.
Модульная конструкция облегчает техническое обслуживание и ремонт.	

Таким образом можно сказать, что двигатели CFM56-5, применяемые на самолетах серии Airbus A320, продолжают предоставлять авиакомпаниям по всему миру высокий уровень надежности и простоты обслуживания, а также минимальные эксплуатационные затраты. Далее рассмотрим двигатель V2500.

3. Двигатель V2500

Двигатель V2500 разработан и производится компанией International Aero Engine и представляет собой турбовентиляторный двигатель с высокой степенью двухконтурности. Он включает в себя пять основных модификаций: V2500-A1, V2522-A5, V2524-A5, V2527-A5 и V2533-A5, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и оптимизирована для различных эксплуатационных условий.

Двигатель способен развивать тягу от 22 000 до 34 000 фунтов, что обеспечивает достаточную мощность для широкого спектра операций, выполняемых самолетами A320 [9]. Высокие эксплуатационные характеристики и экономичность делают этот двигатель предпочтительным для авиакомпаний, стремящихся к снижению эксплуатационных расходов и повышению надежности своих флотов. Airbus A320 с двигателями V2500 используется на различных маршрутах, от коротких до средних и дальних перелетов, демонстрируя высокую эффективность и комфорт для пассажиров. Выполнено более 60 миллионов рейсов с суммарным налетом двигателей свыше 250 миллионов часов [10]. На рисунке 2 представлен данный двигатель.

Рис. 2. Двигатель V2500 [11]

Президент и генеральный директор IAE, Ян Эйткен, отметил следующее: «Двигатель V2500 стал популярным, главным образом из-за улучшенного топливосжигания, что в совокупности

дает прирост эффективности до четырех процентов. [12]. Ниже в таблице 2 будут описаны основные преимущества и недостатки данного двигателя.

Таблица 2

Преимущества и недостатки двигателя V2500

Преимущества	Недостатки
В условиях более длительных полетов двигателя V2500 показывают лучшую топливную эффективность, что делает их предпочтительными для длительных маршрутов.	Обладает более высокими эксплуатационными и ремонтными затратами.
Более высокая максимальная взлетная тяга (до 34 000 фунтов), что делает их предпочтительными для более тяжелых и больших самолетов, таких как A321.	Более длительное время запуска двигателя (около 1 минуты), что может увеличивать время подготовки к полету.
Улучшенное топливосжигание, дающее в совокупности прирост эффективности до 4%.	

Далее в таблице 3 произведем сравнение данных двигателей.

Таблица 3

Сравнение двигателей CFM 56-5 и V2500 устанавливаемых в семействе Airbus A320

Наименование фактора для сравнения	CFM 56-5	V 2500	Сравнение
Стоимость ремонта	Капитальный ремонт двигателя CFM56-5B может стоить от 3 до 4 миллионов долларов [13].	Капитальный ремонт двигателя V2500 может обойтись в сумму от 3 до 5 миллионов долларов [14].	CFM56-5 имеет преимущество благодаря более низким затратам на обслуживание.
Надежность и ремонтпригодность	CFM56-5 может предложить более простое и дешевое обслуживание благодаря своей модульной конструкции.	Обладает более высокими затратами при ремонте.	Оба двигателя обладают высокой надежностью.
Тяга	22,000 до 33,000	22 000 до 34 000	V2500 характеризуется более высокими показателями по максимальной тяге [15, 16].

Заключение

Проведенный сравнительный анализ авиадвигателей CFM56-5 и V2500, широко используемых в самолетах Airbus A320, позволяет сделать ряд значимых выводов. Так двигатель CFM56-5, разработанный компанией CFM International, обладает существенными показателями надежности. Его эксплуатационные характеристики подтверждаются многолетним успешным использованием в коммерческих авиаперевозках. Также за счет меньших эксплуатационных затрат и относительно простого технического обслуживания по сравнению с двигателем V2500, делают двигатель

CFM56-5 привлекательным выбором для авиакомпаний, стремящихся минимизировать свои расходы.

С другой стороны, двигатель V2500, созданный консорциумом International Aero Engines, выделяется своей топливной эффективностью и сниженным уровнем выбросов вредных веществ. В условиях ужесточающихся экологических норм и растущего внимания к вопросам устойчивого развития, эти характеристики становятся критически важными. Двигатель V2500 также демонстрирует конкурентоспособные показатели тяги и шума, что способствует улучшению комфорта пассажиров и

снижению воздействия на окружающую среду. А также данный двигатель обладает большей эффективностью при длительных перелетах, по сравнению с CFM 56-5.

Литература

- Mohamed A.S, Mohamed S.H, Abdulrahman Mohsen, Mofreh Melad, Gawad A.A. Aerodynamic Study of Airbus 320 Airplane Model for Hands-on Learning. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/334882862_Aerodynamic_Study_of_Airbus_320_Airplane_Model_for_Hands-on_Learning/ (дата обращения 08.02.2022).
- The Airbus A320 Family. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://khansafwan.github.io/A320%20Family.html> (дата обращения 08.02.2022).
- Airbus A320 single-aisle Aircraft. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.aviationhunt.com/airbus-a320/> (дата обращения 08.02.2022).
- CFM56 vs IAE V2500 – Airbus A320 Family Engine Types. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://aviationinfo.net/cfm56-vs-iae-v2500-airbus-a320-family-engine-types/> (дата обращения 08.02.2022).
- CFM56-5 Sets the Standard for Airbus A320 Aircraft. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.geaerospace.com/news/press-releases/joint-ventures/cfm56-5-sets-standard-airbus-a320-aircraft-0> (дата обращения 08.02.2022).
- CFM Aero Engines. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.aviationhunt.com/cfm-aero-engines/> (дата обращения 08.02.2022).
- CFM56-5 sets the standard for Airbus A320 aircraft. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.cfmaeroengines.com/press-articles/cfm56-5-sets-the-standard-for-airbus-a320-aircraft/> (дата обращения 08.02.2022).
- CFM International CFM56. [Электронный ресурс] Режим доступа: [international-cfm56/](https://aeronautica.online/database/engines/cfm-international-cfm56/) (дата обращения 08.02.2022).
- IAE V2500 Selectone Powers to 1 Million Flight Hours and 500,000 Cycles. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.defense-aerospace.com/iae-v2500-engine-passes-1-million-flight-hours/> (дата обращения 08.02.2022).
- V2500 Engine. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.prattwhitney.com/en/products/commercial-engines/v2500> (дата обращения 08.02.2022).
- IAE V2500 (Airbus A320). [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.flickr.com/photos/8353822@N02/2036202986/> (дата обращения 08.02.2022).
- A Salute to the V2500. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.aviationpros.com/engines-components/aircraft-engines/turbine-engines-parts/article/10918189/a-salute-to-the-v2500-aircraft-engine> (дата обращения 01.02.2022).
- CFM56-5B Engine. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://deltatechops.com/services/engine-maintenance/cfm56-5b-engine/> (дата обращения 02.02.2022).
- The maintenance and management of V2500-A5 engines. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.aircraft-commerce.com/wp-content/uploads/aircraft-commerce-docs1/Maintenance/2013/ISSUE91_MTCE_A.pdf (дата обращения 02.02.2022).
- Jiang, W., Fu, X., Liu, K., Zhong, S., Yu, B., & Bai, Z. (2022). Aero-engine Performance Evaluation Based on Gas Path Parameters and Operating Characteristics. 2022 Prognostics and Health Management Conference (PHM-2022 London) pp. 337-343.
- CFM56-5B/-7 & V.2500 maintenance costs re-examined. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.aircraft-commerce.com/wp-content/uploads/aircraft-commerce-docs1/Maintenance/2003/ISSUE%2028-MTCE-B.pdf> (дата обращения 08.02.2022).

SHUMILOV Andrei

Leading Technical Services Engineer for A321,
North-West Air Company, Russia, Moscow

COMPARISON OF CFM56-5 AND V2500 ENGINES INSTALLED ON AIRBUS A320 FAMILY AIRPLANES

Abstract. *This study is aimed at a comparative analysis of two key aircraft engines widely used in Airbus A320 aircraft – CFM56-5 and V2500. The CFM56-5 engine, developed by CFM International, is characterized by a high level of reliability and long service life. It is actively used on many commercial airliners due to its cost-effectiveness and ease of maintenance. The V2500 engine, created by the International Aero Engines consortium, is known for its efficiency in fuel consumption and reduced emissions. The main focus of the study is on comparing various aspects of their performance, efficiency, reliability and operational characteristics. Manufacturer data is used, as well as the results of independent research and airline reviews. The work focuses on the design features of each engine that affect their operational parameters. The purpose of the study is to provide a comprehensive assessment that can be useful in the study of these types of engines.*

Keywords: *engines, CFM56-5, V2500, aircraft engines, CFM56 engine characteristics, V2500 engine characteristics, aviation.*